

ЯНГИ ПИЛЛА ҚУРИТИШ “ТАКОМЕТР” ВА “СК-150” АГРЕГАТЛАРИДА МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ САНОАТ ПИЛЛАЛАРИГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Жумағулов Қахрамон Алиевич¹, Рўзиева Мохинур Иброхимжон кизи², А.Х.Рўзиев³

¹ТошДАУ доценти, ²Ипакчилик ИТИ докторанти,

³Ёшлар билан ишлаш маънавият ва марифат бошқармаси ходими (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18960934>

Аннотация. Ушбу мақолада ипак қурти пиллаларини гумбагини жонсизлантиришида агрегатларидан самарали фойдаланиш жараёнларини амалга ошириш бўйича тадқиқотлар олиб борилиб, тадқиқотда янги такометр ҳамда СК-150 агрегатларида Ипакчи 1 x Ипакчи 2, Ипакчи 2 x Ипакчи 1, Jingsong x Наоуе ва Lianguanzhengjiao дурагайларини парваришлаш натижасида олинган пиллаларга бирламчи ишлов беришда пиллаларнинг сифат кўрсаткичларига баҳо берилган.

Калим сўзлар: дурагайлар, пилла, СК-150, такометр агрегати, навдорлик, навли, навсиз, ностандарт, ипак, ингичка тола, ишлов, бирламчи.

Аннотация. В данной статье проведены исследования по осуществлению процессов эффективного использования агрегатов при обездвиживании (умерщвлении) куколок в коконах тутового шелкопряда. В ходе исследования с применением нового тактометра и агрегата СК-150 была дана оценка качественным показателям коконов, полученных в результате выращивания гибридов Ипакчи 1 × Ипакчи 2, Ипакчи 2 × Ипакчи 1, Jingsong × Наоуе и Lianguanzhengjiao, при их первичной переработке.

Annotation. This article examines the efficient use of aggregates for immobilizing (killing) silkworm pupae in cocoons. Using a new tactometer and the СК-150 aggregate, the study assessed the quality of cocoons obtained from growing the hybrids Ipakchi 1 × Ipakchi 2, Ipakchi 2 × Ipakchi 1, Jingsong × Naoyue, and Lianguanzhengjiao during their primary processing.

Кириш. Республикамизда пиллачилик ва ипакчилик тармоғини изчил ва барқарор ривожлантириш, пилла етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнларига янги замонавий ва инновацион технологияларни жорий этиш орқали, маҳсулот сифатини назорат қилиш, бошқариш ва уларнинг янги ассортимент турларини кенгайтириш орқали жаҳон ипакчилик бозорида рақобатбардош, ресурс тежамкор технологияларни жорий этиб, сифатли ҳамда навли пиллалар микдори, ипак маҳсулотлари ,толаси, матолари, турларини кенгайтириш ва экспорт ҳажмини ошириш бўйича вазифалар белгилаб берилган ана шу вазифаларни бажаришда ушбу мавзу муайян даражада хизмат қилади.

К.Авазов, У.Азаматов, А.Гулямовлар таъкидлашича тут ипак қурти пиллаларига бирламчи ишлов беришда уларнинг навларга ажратиш ва технологик белгиларини ўрганганлар.Тадқиқотда пиллаларни сифат кўрсаткичлари аниқланганда шикастланмаган пиллаларнинг чиқиши 97,2 фоиз, қиёсловчида 91,1 фоиз, тоза пиллалар чиқиши 95,8-89,4 фоизларни ташкил қилди. Навли пиллаларнинг чиқиши эса қиёсловчига нисбатан 6

фоизга юқори бўлган. Пиллалардан хом ипакнинг чиқиши 35,5 фоизни, пилла қобиғининг чувалувчанлиги 73,2 фоизни ташкил этганлигини исботлаганлар. [1]

Ш.У.Зулпанов, Д.И.Самандаров, Г.Т.Дадаев, С.А.Султонова ва Ж.Э.Сафаровлар томонидан ипак курти пиллалари тузилишини ва дастлабки ишлов бериш кинетикасига таъсирини ўрганганлар. Унверсал инфрақизил қуритиш ускунаси ёрдамида пиллалар ғумбагини жонсизлантириш келтирилган. [2] Унверсал қуритиш инфрақизил иссиқлик манбаи бўлган ускуналар параметрларни қуритилган пиллаларни сифат кўрсаткичлари аниқланган. Қуруқ пиллаларни сифат ва технологик кўрсаткичларини текширилганда яхши натижаларга эришганлар.

З.А.Кадиров, Ш.Дадажоновлар фикрига кўра ипак курти тирик пилла қабул қилиш, уни ечишга тайёрлашда пилланинг ички ҳажмини технологик белгиларини ўрганганлар. Тирик пиллаларни қабул қилиш уларни ташиш ва сақлаш учун чамадон шаклида қаттиқ идиш ишлаб чиқариш шароитида яратилиб синовдан ўтказилган. [3] Пилланинг ички ҳажмини технологик сув билан тўлдириш учун эса унверсал вакуум қурилмаси яратилиб ишлаб чиқариш шароитида синовдан ўтказилган. Ишлаб чиқариш шароитида такомиллаштирилган усулларда фойдаланиш юқори сифатли ипак хом ашёсини ишлаб чиқариш имкониятини яратиб пиллаларни технологик ва сифат кўрсаткичларини аниқлаганлар.

С.Умаров, Х.Джабборовлар ишларида ипак курти пилла партияларидаги навсиз пиллаларнинг технологик кўрсаткичларини ўрганганлар. Тадқиқотда қабул қилинган барча пилла партияларидаги навсиз пиллаларнинг улуши ўртача 18-20 % орасида, қорапачоқ пиллалар улуши эса ўртача 2,5 % ни ташкил этган. Тажрибалар ўтказилган Агропиллаларда навсиз пилла турларининг тақсимланиши ва натижалар таҳлил қилинган бўлса чуваладиган пиллалар миқдори навсиз пиллаларнинг 48,6-52,5 % ни ёки ўртача яримини ташкил этган. Бу турдаги навсиз пиллаларни навсиз пиллалар гуруҳидан ажратиб олиб чувалса қўшимча хом ипак олинади ва катта иқтисодий самара беришини айтганлар.[4]

Х.Х.Джабборов, С.З.Арипов, С.Комиловлар фикрича навсиз пиллалар учун давлатлараро стандартни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. [5] Қуйи-Чирчиқ ва Сирдарё туман пиллаҳоналари бўйича тирик навсиз пиллалар таркибида навли пиллаларнинг ўртача миқдори 3,01 % ни, қар пиллалар 1,4 % ни, қорапачоқ пиллалар миқдори 0,54 % ташкил қилган. Сирдарё туман пиллаҳонасидан навсиз пиллалар намуналари таҳлил қилинганда навли пиллалар миқдори 1,02 % ни, қар пиллалар 0,52% ни, қорапачоқ пиллалар 0,1% ни бўлишини айтганлар.

Peixing Wei, Wanyong Tuo, Jinxiang Chen, Xiaohan Chen, Jingyi Xieлар тут ипак курти пилласини иссиқ ҳавода қуритишнинг характерли эгри чизикларини кўриб чиқиш ва унинг технологик конфигурациясини аниқлаганлар. Тажрибада пилла қуритиш агрегатларида пилла навлари ва иқлим шароити пиллани қуритиш технологиясининг конфигурациясини турли даражада таъсир қилган. Пилла қуритиш технологиясининг параметр конфигурациясини пиллани қуритишнинг характерли эгри чизиклари ва пиллани қуритиш технологиясини пилла сифатига таъсири ҳамда тезлик коэффициентлари бўйича ишлаб чиқилган.[6]

Тадқиқот материали ва услубиёти. Тадқиқотларимиз Фарғона вилояти Марғилон шаҳар “NURLI TONG SILK” корхонаси ҳамда Бешариқ тумани “Агро Пилла” МЧЖ га қарашли С.Марасулов ММТП да ва Ипакчилик илмий тадқиқот институтининг

“Пиллачиликни механизациялаш” лабораторияси олиб борилди. Тажрибалар дастлабки материал сифатида маҳаллий дурагайлардан Ипакчи 1 х Ипакчи 2, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 ва хориж дурагайларидан Jingsong х Naoyue, Lianguanzhengjiao танлаб олинди. Тажрибада ипак курти личинкаларини “Тут ипак куртини оқ пиллали зот ва дурагайларни парваришлаш агротехникаси” услубиёти орқали парваришланди.

Тадқиқот натижалари. Бугунги кунда Республикамизда етиштирилаётган пиллаларнинг ипак толаси сифатини яхшилаш билан бир қаторда жаҳон бозорида рақоботлашолоадиган ингичка толали пилла маҳсулотлари етиштириш асосий вазибаларимиздан бири ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб биз тажрибаларимизда ушбу масалани тўғри ҳал қилиш учун ипак куртини боқиш агротехникасига риоя қилган ҳолда узун ва ингичка толага эга бўлган, навли ва сифатли пиллаларни тайёрлаш лозим бўлади. Шу билан бир қаторда тадқиқотларимиз натижасида пиллаларга дастлабки ишлов бериш учун пиллаларни мавжуд стандарт (Ўзбекистон Республикаси стандарти. Ўз Рес.ДСТ 31257:2004) асосида 3 хил яъни навли, навсиз ва ностандарт пиллалар гуруҳларга ажратиб, олинди. Олинган пиллаларни тажриба вариантыда “янги Такометр” агрегатида ҳамда қиёсловчи вариантда “СК-150” агрегатида дастлабки ишлов бериш ва ғумбагини жонсизлантиришда навли пиллалар сони ва сифатига таъсир кўрсатиши бўйича тадқиқотлар олиб борилиб, олинган натижалар тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

**Тирик пиллаларни хориждан келтирилган янги пилла қуритиш агрегатларида
жонсизлантиришни пилла навдорлигига таъсири**

№	Дурагайлар номи	Йиллар	Тажриба вариантыда “Такометр” агрегатида			Қиёсловчи вариантда “СК-150” агрегатида		
			Навли пиллалар	Навсиз пиллалар	Ностандарт пиллалар	Навли пиллалар	Навсиз пиллалар	Ностандарт пиллалар
1	Ипакчи 1 х Ипакчи 2	2024	196±0,91	3±0,58	1±0,41	190±2,65	7±1,78	3±0,91
		2025	197±0,58	1±0,41	2±1,0	189±2,65	5±0,58	6±2,08
$\bar{X} \pm S\bar{X}$, %			196±0,74	2±0,49	1±0,70	189±2,65	6±1,18	4±1,49
2.	Ипакчи 2 х Ипакчи 1	2024	197±1,53	1±0,81	2±0,41	188±2,35	8±1,53	4±0,91
		2025	198±1,16	1±0,41	1±0,41	186±1,16	6±1,22	8±1,16
$\bar{X} \pm S\bar{X}$, %			197±1,34	1±0,61	1±0,41	187±1,75	7±1,37	6±1,03
3.	Jingsong х Naoyue	2024	194±3,06	4±1,47	2±0,41	185±2,92	9±1,78	6±1,22
		2025	196±1,15	3±0,58	1±0,91	184±3,51	7±1,73	9±2,08
$\bar{X} \pm S\bar{X}$, %			195±2,10	3±1,02	1±0,66	184±3,21	8±1,75	7±1,65
4.	Lianguanzhengj iao	2024	194±1,16	2±0,41	4±0,58	182±1,15	7±2,52	11±1,73
		2025	195±2,52	3±1,29	2±0,41	186±3,22	10±2,35	4±0,91
$\bar{X} \pm S\bar{X}$, %			194±1,84	2±0,85	3±0,49	184±2,18	8±2,43	7±1,32

Юқоридаги жадвалда келтирилган маълумотларда хориждан келтирилган янги “Такометр” агрегатида тирик пиллаларга дастлабки ишлов берилганда қуритилаётган пиллаларнинг навдорлиги қиёсловчи “СК-150” агрегатида нисбатан сезиларли даражада устун эканлигини кўрсатди. Хусусан, “Такометр” номли пилла қуритиш агрегатида тажриба вариантыдаги икки йиллик ўртача кўрсаткичлари қуйидаги Ипакчи 1 х Ипакчи 2 дурагайида қуритилган навли пиллалар сони 196 дона, Ипакчи 2 х Ипакчи 1 дурагайида

197 дона, Jingsong x Наоуе дурагайида 195 донани ташкил этган бўлса Lianguanzhengjiao дурагайида бу кўрсаткич 194 донани ташкил этди. Юқоридаги шу кўрсаткич бўйича қиёсловчи вариантдаги “СК-150” агрегатида эса қуйидаги Ипакчи 1 x Ипакчи 2 дурагайида қуритилган навли пиллалар сони 189 дона, Ипакчи 2 x Ипакчи 1 дурагайида 187 дона, Jingsong x Наоуе дурагайида 184 донани ҳамда Lianguanzhengjiao дурагайида 184 донани ташкил этди.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз керакки тажриба вариантыда янги тақометр пилла қуритиш агрегатида пиллаларга бирламчи ишлов берилганда қиёсловчи вариантда “СК-150” агрегатида ишлов берилганга нисбатан навли пиллалар сони юқори эканлиги олиб борилган тажрибаларимизда ўз аксини топди. Бу эса шуни кўрсатадики пилла ғумбагини жонсизлантиришда янги тақометр агрегатидан фойдаланиш жараёнлари самарали эканлигини кўрсатади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Авазов К, Азаматов У, Гулямов А. Пиллага дастлабки ишлов бериш усулининг технологик хусусиятларига таъсири. // Агросаноат мажмуида стандартлаштиришни ривожлантиришнинг илмий асослари. Республика илмий-техник анжумани мақолалар тўплами. Тошкент-2011. 249-253-б.
2. Sh.U.Zulpanov, D.I.Samandarov, G.T.Dadayev, S.A.Sultonova and J.E. Safarov. Research of the influence of mulberry silkworm cocoon structure on drying kinetics. // AEGIS-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1076 (2022) 012059. 1-6-b. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012059
3. Kadirov Z.A, Dadajonov Sh. IMPROVED TECHNOLOGY OF PREPARING SILKWORM COCOONS FOR UNWINDING. // [THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY](#). Vol. 14 No. 1 (2023): <https://www.intereuroconf.com/index.php/THPFSPMS/issue/view/13> 1-5-b.
4. Умаров С. Джабборов Х. Турли пилла партияларидаги навсиз пиллаларнинг технологик кўрсаткичларини тадқиқ этиш. // Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнал. ISSN 2181-502X. №11. 2022. 34-36-б.
5. Джабборов Х.Х, Арипов С.З, Комилов С. Тут ипак қуртининг тирик навсиз пиллалари учун давлатлараро стандарт ишлаб чиқариш. // Сифатли ва рақобатбардош пилла хомашёси етиштиришнинг долзарб муаммолари республика илмий-техникавий материаллар тўплами-Тошкент 2017. 122-124-б
6. Peixing Wei, Wanyong Tuo, Jinxiang Chen, Xiaohan Chen, Jingyi Xie. Review of the Characteristic Curves of Silkworm Cocoon Hot air Drying and its Technological Configuration. // FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2018; 26, 4 (130): 20-28. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1308. 20-28- pp. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/327183805>